

УДК 311.218:002]:015(485)"2015/2022"
DOI: 10.31866/2616-7654.13.2024.307114

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ШВЕЦІЇ У 2015–2022 РОКАХ

*Лілія Прокопенко,
кандидатка історичних наук, доцентка,
Національна бібліотека України
імені Ярослава Мудрого
(Київ, Україна)
e-mail: prokopenko.888888@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-0531-6111*

Для цитування:

Прокопенко, Л. (2024). Візуалізація даних національної бібліографії Швеції у 2015–2022 роках. *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*, 13, 29–41. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.13.2024.307114>

Мета статті – проаналізувати досвід візуалізації даних національної бібліографії як методу вивчення документного потоку видавничої продукції країни і засобу унаочнення статистики друку (на прикладі Швеції).

Методи дослідження. Досягнення поставленої мети здійснювалося за допомогою системи загальнонаукових і спеціальних методів: теоретичних (аналіз, синтез, узагальнення тощо), емпіричних (опис), оглядово-аналітичного, порівняльного, статистичного та інших. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові засади об'єктивності, комплексності, наступності та всебічності. З позицій наукової методології проблема розглядається на основі системного підходу.

Наукова новизна. Проведений аналіз проєкту з візуалізації даних національної бібліографії Швеції презентує оригінальний підхід до унаочнення масиву бібліографічних даних, вивчення документного потоку видавничої продукції, проведення статистики друку та ширшого інформування користувачів у доступній формі.

Основні висновки. Національна бібліографія Швеції забезпечує актуальні та якісні статистичні дані про видавничу продукцію країни. Проєкт із візуалізації бібліографічних даних, реалізований Королівською бібліотекою Швеції, показав, що національна бібліографія як авторитетний прозорий індикатор тенденцій у шведському книговидаванні дає можливість не тільки проаналізувати випуск видань, але й чітко та виразно унаочнити і проілюструвати його. Візуалізація уможливила виявлення певних відношень у масиві інформації про нові видання, відображення розподілу даних, їхнього компонування та порівняння. Проєкт продемонстрував здатність Королівської бібліотеки Швеції як національного бібліографічного агентства ефективно і оперативно адаптуватись до сучасного медіаландшафту і реагувати на нові вимоги часу і потреби користувачів. Опанування шведського досвіду з візуалізації даних сприятиме удосконаленню вітчизняної бібліографічної практики і трансформації національної бібліографії України в цифровому середовищі.

Ключові слова: бібліографія, зарубіжна бібліографія, національна бібліографія Швеції; видавничі продукції Швеції; аналіз випуску видань; візуалізація даних; Королівська (національна) бібліотека Швеції.

ВСТУП

Незважаючи на те, що всі країни, які сьогодні укладають національні бібліографії, прагнуть максимально дотримуватися міжнародних рекомендацій, стандартів та правил, їхня продукція відрізняється одна від одної. Питання національного бібліографічного обліку документів є багатограним, а результат залежить як від підходу національного бібліографічного агентства, його юридичних, фінансових, організаційних, кадрових можливостей та історичних традицій, з одного боку, так і від потреб користувачів, з іншого.

Для розвитку теорії і методики національної бібліографії України та удосконалення її підготовки має важливе значення дослідження сучасного стану національного бібліографічного обліку за кордоном, обговорення й узагальнення корисних зарубіжних практик.

У цьому контексті є актуальним вивчення цікавого творчого підходу використання записів національної бібліографії, реалізованого Королівською (національною) бібліотекою Швеції (Kungliga biblioteket) у проєкті з візуалізації бібліографічних даних у 2015–2022 роках.

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДґРУНТЯ

Аналіз показників національної бібліографії Швеції, окремих проєктів із вивчення їх цільової аудиторії, узагальнення досвіду функціонування цього виду бібліографії у Швеції висвітлювали у публікаціях такі зарубіжні науковці і практики, як Е.-М. Häusner та У. Sommerland (2018, 2019), М. Nauri (2008).

У вітчизняному бібліографознавстві ретроспективну і поточну національну бібліографію Швеції вивчала Л. Прокопенко (2017а, 2017б, 2017с, 2020). Зокрема, проаналізовано започаткування проєкту візуалізації даних національної бібліографії Швеції і детально описано його результати у 2015 і 2016 роках (Прокопенко, 2017а).

Успішне продовження Королівською бібліотекою Швеції проєкту і наявність ґрунтового доробку актуалізує завдання дослідження і освоєння цього досвіду вітчизняним бібліографознавством і бібліографічною практикою з метою удосконалення національної бібліографії України.

Мета статті – проаналізувати досвід візуалізації даних національної бібліографії як методу вивчення документного потоку видавничої продукції країни і засобу унаочнення статистики друку (на прикладі Швеції).

МЕТОДИ ТА МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Досягнення поставленої мети здійснювалося за допомогою системи загальнонаукових і спеціальних методів: теоретичних (аналіз, синтез, узагальнення тощо), емпіричних (опис), оглядово-аналітичного, порівняльного, статистичного та інших. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові засади об'єктивності, комплексності, наступності та всебічності. з позицій наукової методології проблема розглядається на основі системного підходу. Джерельною базою дослідження стали щорічні статистичні звіти про випуск шведських видань, які на основі даних національної бібліографії готує бібліографічний відділ Королівської бібліотеки Швеції. Також використовувалися публікації у фахових виданнях.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Національна бібліографія Швеції має давню історію (Прокопенко, 2017с, 2020).

Сьогодні «*Svensk nationalbibliografin*» вміщує відомості про книги, періодичні видання, картографічні, нотні документи, дисертації, частини монографій, які видані у країні і які розповсюджують через книжкову торгівлю чи іншими каналами, розрахованими на широке коло користувачів. До об'єктів національної бібліографії Швеції не відносять статті з періодичних видань, невеликі за обсягом публікації локального значення, видання обсягом менше 16 сторінок, окремі публікації державних і місцевих органів влади, приміром, протоколи засідань парламенту чи міської ради, інструкції з експлуатації, аудіокниги, рукописи та електронні документи.

Підготовку національної бібліографії «*Svensk nationalbibliografin*» здійснює Королівська бібліотека Швеції, яка виконує функції національного бібліографічного агентства країни. Відповідальність за створення поточної національної бібліографії, облік і каталогізацію видавничої продукції країни покладено на бібліографічний відділ цієї бібліотеки. Завданнями відділу також є моніторинг видавничої продукції країни, підготовка статистичних, аналітичних оглядів стану шведського друку. Дані національної бібліографії є індикатором шведського книговидання, вони дають змогу представити унікальну, своєчасну й перевірену статистичну інформацію про видавничу продукцію країни, проаналізувати структуру документного потоку шведських друкованих видань (Прокопенко, 2017b, с. 51).

Показники, за якими на основі даних національної бібліографії характеризують статистику друку, не змінюються вже впродовж 60 років. Зокрема, тут подають інформацію про кількість видань за видами документів (книги, брошури, дисертації, збірники), про їх розподіл за класами Десятькової класифікації Дьюї (ДКД), прийнятої у «*Svensk nationalbibliografin*», та національною системою «*Klassifikationssystem för svenska bibliotek*» (SAB-classification), за мовами, а також відомості щодо перекладів іноземних видань шведською. Більшість даних розглядають у динаміці за кілька останніх років. Така багаторічна уніфікація подання даних спрощує проведення історичних і порівняльних досліджень, дає змогу здійснювати моніторинг видавничої продукції країни.

Із 2015 р. Королівська бібліотека реалізує проєкт із візуалізації даних національної бібліографії. Важливе значення для його започаткування мали результати дослідження цілей національної бібліографії, її реальних і потенційних користувачів та їхніх потреб, які бібліотека провела напередодні (Häusner & Sommerland, 2018). Уточнення функціонального призначення, цільової аудиторії національної бібліографії дозволило обрання доцільних видів і форм візуалізації. Водночас характер зібраних бібліографічних даних впливає на вибір типу візуалізації та інструментів її розроблення.

У цьому проєкті використовують презентаційно-дослідницькі форми візуалізації даних. Їхня перевага у тому, що вони не тільки відображають інформацію та уможливають її аналіз, опрацювання, встановлення закономірностей, а й дають змогу ґрунтовно вивчати дані за допомогою інтерактивних елементів. Візуалізацію даних національної бібліографії Швеції реалізують за допомогою спеціальних засобів – *Tableau Public* (<https://public.tableau.com>) та *RAWGraphs* (<http://rawgraphs.io>).

Для візуалізації даних національної бібліографії Швеції використовують широкий набір інструментів, зокрема, діаграми порівнянь (гістограми, лінійні, стовпчикові, кругові), дерева і структурні діаграми (наприклад, плоске дерево), карти й картограми тощо.

Загалом щорічний обсяг видавничої продукції Швеції є доволі стабільним (табл. 1) (Kungliga biblioteket, 2023b, p. 2).

Таблиця 1

**Кількість друкованих видань,
зареєстрованих у національній бібліографії Швеції у 2015–2022 роках**

Рік видання	Кількість видань	Зміни, порівнюючи із попереднім роком, %
2015	15 294	+3 %
2016	13 237	-13 %
2017	15 302	+16 %
2018	13 557	-11 %
2019	13 058	-4 %
2020	11 875	-9 %
2021	11 662	-2 %
2022	17 192	+47 %

У 2015 р. першою експериментальною спробою стала візуалізація національних бібліографічних даних про біографічні видання «Публікаційний пульс 2015 – життєві історії (експеримент)» (*Utgivningspuls 2015 – livsberättelser (experiment)*) (Kungliga biblioteket, 2016). Зростання інтересу шведів до біографічних матеріалів підтверджує збільшення частки таких видань у загальній кількості видавничої продукції країни із 3 % у 2007 р. до 10 % у 2015 р. (Kungliga biblioteket, 2017, p. 4).

За допомогою різних інструментів візуалізації шведські біографічні видання репрезентовано різнобічно і багатоаспектно.

Так, відображення і пошук даних за тематикою і географією подій, змальованих у біографічних творах, реалізують шляхом масштабування й інтерактивних дій у хмарі тегів.

Лінійні діаграми презентують обрану групу видань за предметними рубриками і хронологією подій, показують розподіл даних за класифікаційною схемою ДКД, а також представляють видавничу і географічну структуру цього документного потоку.

Кругова діаграма дозволяє побачити відомості про розподіл персоналій обраних біографічних видань за статтю авторів і одночасно за розділами ДКД, а можливості плоского дерева демонструють топ-25 розділів ДКД.

Цікавим є використання картограм: за їх допомогою можна дізнатися про розподіл біографічних видань за географічною рубрикою та побачити місцезнаходження видавництв біографічних книжок на території Швеції.

У 2016 р. візуалізацію даних національної бібліографії зосереджено на оцінюванні тенденцій перекладацької діяльності стосовно зарубіжної художньої літератури шведською мовою та шведської літератури іноземними мовами у 2002–2015 рр. (за винятком художньої літератури для дітей). Результати узагальнено

у візуалізації «Тенденції перекладу художньої літератури для дорослих у 2002–2015 роках» (*Översätt-ningstrender skönlitteratur för vuxna 2002–2015*) (Kungliga biblioteket, 2017). Для реалізації цього дослідження залучалися дані з бібліографії екстеріоріки «Suescana extranea», яку також укладають фахівці Королівської бібліотеки Швеції. «Suescana extranea» вміщує бібліографічні відомості про видання іноземними мовами, які будь-яким чином за своїм змістом дотичні до Швеції; переклади шведської художньої та наукової літератури іноземними мовами; надруковані за кордоном видання шведською мовою (Kungliga biblioteket, n.d.).

Лінійні діаграми візуалізують розподіл перекладів зі шведської іншими мовами за роками, за мовами (так, можна побачити, що за досліджуваний період найбільше видань перекладено англійською – 1278 назв), а також переклади шведською з інших мов – за роками і за мовами (за досліджуваний період лідером є англійська мова – 11 386 назв).

За допомогою плоских дерев досліджено розподіл перекладів зі шведської окремими мовами та шведською з іноземних мов у конкретні роки досліджуваного періоду.

З огляду на те, що візуалізація даних національної бібліографії Швеції 2015–2016 рр. вже була докладно проаналізована у вітчизняних публікаціях (Прокопенко, 2017а, 2017б), зупинимось детальніше на реалізації проєкту у наступні роки.

Тенденція до збільшення кількісних показників видань художньої літератури, яка сформувалася у Швеції у 2010-х роках, уможливила проведення поглибленого дослідження публікації художньої літератури з особливим акцентом на поетичних виданнях 2010–2017 років. Візуалізація 2017 р. даних національної бібліографії вийшла під назвою «Фокус 2017 – Художня література для дорослих» (*Fokus 2017 – Skönlitteratur för vuxna*) (Kungliga biblioteket, 2018).

У 2017 р. у національній бібліографії Швеції було зареєстровано рекордно велику кількість видань художньої літератури – 5610 назв, що становить 37 % від загальної кількості видань. Кількість книжок поезії, зареєстрованих у національній бібліографії, – близько 400 назв щорічно, тобто близько 3–4 % від загального обсягу видань (Kungliga biblioteket, 2018, pp. 5, 17).

Візуалізація даних 2017 р. за допомогою хмари тегів демонструє коло авторів, які опублікували поетичні збірки у Швеції впродовж 2010–2017 років.

Діаграма висвітлює структуру видавців, авторів та назв – на прикладі даних 2015 р., а також закономірності розподілу перекладеної поезії: відсоток перекладів у 2010–2017 роках, кількість перекладів у той самий період, взаємозв'язок видавців та перекладених авторів упродовж окремих років.

Лінійні діаграми, що є моделями року народження авторів, дозволяють порівняти тенденції виходу поетичних книжок у видавництвах та виданих авторами самостійно у 2016–2017 роках.

На вибір теми візуалізації 2018 р. – «Книги про самодопомогу і здоров'я 1985–2015 років» (*Hälsa Självhjälpsböcker 1985–2015*) – вплинув високий рейтинг друкованих і аудіокниг з особистісного розвитку, самореалізації, самодопомоги та здоров'я, зафіксований у документному потоці шведського друку (Kungliga biblioteket, 2019).

Для візуалізації даних використано такі інструменти, як графіки, котрі показують кількісний розподіл видань з обраної теми за роками, за розділами ДКД, та

хмари тегів, що демонструють розподіл видань за підтемами та різними розділами ДКД.

Візуалізація свідчить, що приблизно з кінця 2000-х років кількість видань із самодопомоги була великою, однак поступово знизилась.

Із хмари тегів видно, що найпопулярнішими ключовими словами з обраного потоку видань у 1985–2015 роках були «особистісний розвиток», «самореалізація», «самосприйняття», «управління стресом», «медитація», «ментальне навчання», «лідерство», «психосоціальне робоче середовище» (рис. 1). Причому відзначається, що якщо у 1980–1990-х роках зміст літератури за досліджуваною темою описувався такими ключовими словами, як «боротьба», «перемога», «сміливість», «опір», «свобода», то у 2000-х акцент змістився у бік «трансцендентності», «містицизму», «споглядальності». Візуалізація також показала тенденцію до розвитку критичного ставлення до літератури із самодопомоги.

Рис. 1. Приклад візуалізації даних національної бібліографії Швеції у вигляді хмари тегів (Kungliga biblioteket, 2019, p. 17)

Тема візуалізації даних національної бібліографії у 2019 р. – «Історія клімату у книжкових виданнях 2010–2019 років» (*Klimatberättelser i bokutgivningen 2010–2019*) – піднімає збоденні питання зміни клімату, впливу людини на природу, екології і глобального потепління (Kungliga biblioteket, 2020a). Автори відзначають важливу особливість актуалізації таких дискусій у суспільстві – зазвичай вони народжуються у соціальних мережах, надалі ж впливають і на розвиток книговидавництва.

Із загальної кількості шведських видань для візуалізації було обрано ті, які відповідають хоча б одній із таких предметних рубрик: «погіршення довкілля», «сталі розвиток», «зміна клімату», «вплив людини на природу», «глобальне потепління», «екологічні проблеми», «кліматична політика» та «дослідження клімату» (рис. 2). За даними національної бібліографії Швеції, виявлено 894 таких видання (Kungliga biblioteket, 2020a, p. 21).

відбувається, – загалом доволі незвичне явище для книговидання. Прикметним є і те, що саме карантинні обмеження, пов'язані з пандемією, створили «простір для письма», адже майже всі з цих 50-ти видань – щоденники, антології, поезія і романи (Kungliga biblioteket, 2021b).

Спираючись на предметні рубрики у записах національної бібліографії, візуалізація відображає видання про кризи і катастрофи попередніх десятиліть. Оригінальний дизайн діаграми символізує неконтрольовану силу лих через хвильові рухи, які можуть бути пов'язані як із вогнем, так і з хвилями припливу, а також і безлад існування, що створюється лихами (рис. 3). Хвильові рухи у візуалізації позначають кількість книжок відповідної проблематики, опублікованих у певному році (Kungliga biblioteket, 2021a, p. 11).

Рис. 3. Приклад візуалізації даних національної бібліографії Швеції у вигляді хвильової діаграми (Kungliga biblioteket, 2021a, p. 12)

Хмара тегів ілюструє тематику видань 2000–2020 років, присвячених кризам і катастрофам.

У 2021 р. об'єктом уваги стали дві теми. «Подорож за часів кризи – походи рідним краєм» (*Resande i kristider – vandring på hemmaplan*) засвідчила актуалізацію внутрішнього туризму у період пандемії і підвищення попиту на друковані путівники (Kungliga biblioteket, 2022).

Візуалізація даних показала, що найпоширеніша тематика путівників – походи і піший туризм. Найпривабливішими виявилися подорожі Швецією. Автори переконані, що така зміна туристичних звичок, вірогідно, могла відбутися як наслідок пандемії та кліматичної кризи (Kungliga biblioteket, 2022).

У хмарі тегів актуальних у шведських путівниках 2018–2021 років тем такі: «стежки походів», «піший туризм», «екскурсії», «Швеція – Сконе», «Швеція – Стокгольм», «пам'ятки», «подорожі», «гірський туризм», «прогулянки містом».

Ще одна тема 2021 р. – «Світове турне зі шведськими детективами» (*På världsturné med svenska deckare*), у візуалізації якої розкрито глобальні питання

сучасного суспільства, що порушують у детективах, та проаналізовано географію міст, де відбуваються події сучасних шведських творів цього жанру (Kungliga biblioteket, 2022).

Візуалізація даних національної бібліографії показує, що автори шведських детективів сприйнятливо реагують на поточну ситуацію у світі. Хмара тегів через такі найпоширеніші ключові слова відображає їхню увагу до тенденцій суспільного розвитку: «біженці», «діти біженців», «зміна клімату», «лісова пожежа», «пандемія коронавірусу 2019 року», «організована злочинність», «трансгендери», «транссексуали», «штучний інтелект», «душевне здоров'я».

Шведські детективи сьогодні дуже популярні у всьому світі. Картограма у вигляді схеми метро на прикладі трьох популярних творів – «Крижана принцеса» Камілли Лекберг, «Пісочний чоловік» Ларса Кеплера, «1793» Нікласа Натт-о-Даґа – охоплює міста у різних країнах, де видані їх переклади. Так, наприклад, у Копенгагені, Лондоні і Токіо видані переклади усіх трьох детективів (рис. 4).

Рис. 4. Приклад візуалізації даних національної бібліографії Швеції у вигляді картограми (Kungliga biblioteket, 2022)

Вибір тематики візуалізації 2022 р. – «Виїзд на природу та прагнення до хорошого самопочуття. Пошук трендів 2020–2022 рр.» (*Ut i naturen och jakten på välbefinnande. Trendsparning 2020–2022*) – сприяв виявленню актуалізації у сучасних виданнях тем, пов'язаних із взаєминами людини із тваринним та рослинним світом і прагненням віднайти в них розраду та зцілення (Kungliga biblioteket, 2023b). Пов'язана з цим тенденція, помітна у шведських виданнях 2022 р., – це назви, присвячені самозабезпеченню, приготуванню їжі на природі, збиранню і використанню рослин, веганським та вегетаріанським діетам (Kungliga biblioteket, 2023a).

Хмара тегів показала також поширення у 2022 р. видань, у яких відображено прагнення людини до благополуччя, повернення до природи, спроби жити економніше і екологічно усвідомлено.

ВИСНОВКИ

Національна бібліографія Швеції презентує актуальні, якісні і достовірні статистичні дані про видавничу продукцію країни. Проєкт із візуалізації бібліографічних даних, реалізований Королівською бібліотекою Швеції, показав, що національна бібліографія як авторитетний прозорий індикатор тенденцій у шведському книговидаванні дає можливість не тільки проаналізувати випуск видань, але й оригінально, чітко та виразно унаочнити і проілюструвати його. Візуалізація даних національної бібліографії уможливила виявлення певних відношень у масиві інформації про нові видання, відображення розподілу даних, їхнього компонування та порівняння.

Проєкт продемонстрував здатність Королівської бібліотеки Швеції як національного бібліографічного агентства ефективно і оперативно адаптуватись до сучасного медіаландшафту і реагувати на нові вимоги часу та сучасні потреби нових і традиційних користувачів національної бібліографії.

Опанування такого цікавого і корисного шведського досвіду за умов творчого застосування може сприяти удосконаленню вітчизняної бібліографічної практики та надати широкі можливості для процесів трансформації національної бібліографії України в цифровому середовищі.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

- Прокопенко, Л. (2017а). Візуалізація даних національної бібліографії Швеції як метод вивчення документного потоку шведських видань. *Вісник Книжкової палати*, 11, 41–47. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_11_12
- Прокопенко, Л. (2017b). Національна бібліографія Швеції як джерело вивчення документного потоку шведських видань. *Вісник Книжкової палати*, 10, 46–52. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_10_11
- Прокопенко, Л. (2017c). Ретроспективна національна бібліографія Швеції: XVII–XXI ст. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 4, 57–63. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_4_9
- Прокопенко, Л. (2020). Поточна національна бібліографія Швеції XIX–XXI ст.: від каталогізації до «каталінкізації». *Бібліотечний вісник*, 5, 3–13. <https://doi.org/10.15407/bv2020.05.003>
- Häusner, E.-M., & Sommerland, Y. (2018). Assessment of metadata quality of the Swedish national bibliography through mapping user awareness. *Cataloging & Classification Quarterly*, 56(1), 96–109. <https://doi.org/10.1080/01639374.2017.1370055>
- Häusner, E.-M., & Sommerland, Y. (2019). The role and function of national bibliographies for research. *Cataloging & Classification Quarterly*, 57(1), 1–4. <https://doi.org/10.1080/01639374.2019.1579971>
- Kungliga biblioteket. (2016). *Utgivningspuls 2015 – Nationalbibliografin i siffror*. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-651>
- Kungliga biblioteket. (2017). *Nationalbibliografin i siffror 2016*. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-640>

- Kungliga biblioteket. (2018). *Nationalbibliografen i siffror 2017*. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-45>
- Kungliga biblioteket. (2019). *Nationalbibliografen i siffror 2018*. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-46>
- Kungliga biblioteket. (2020a). *Nationalbibliografen i siffror 2019*. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-62>
- Kungliga biblioteket. (2020b, April 23). *Nationalbibliografen i siffror: Klimatberättelser och operasångerskor*. https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/nationalbibliografen-i-siffror-klimatberaettelser-och-operasaangerskor-2993246
- Kungliga biblioteket. (2021a). *Nationalbibliografen i siffror 2020*. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-87>
- Kungliga biblioteket. (2021b, April 23). *Skönlitteraturen ökar – och pandemin syns i utgivningen*. <https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2021-04-23-skonlitteraturen-okar---och-pandemin-syns-i-utgivningen.html>
- Kungliga biblioteket. (2022, April 22). *Utgivningspuls 2022 – trender i svensk bokutgivning*. <https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2022-04-22-utgivningspuls-2022---trender-i-svensk-bokutgivning.html>
- Kungliga biblioteket. (2023a, April 25). *Ut i naturen och tala med djuren – ny statistik om svensk bokutgivning*. <https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2023-04-25-ut-i-naturen-och-tala-med-djuren---ny-statistik-om-svensk-bokutgivning.html>
- Kungliga biblioteket. (2023b). *Utgivningspuls 2023 Bokutgivningen i Sverige*. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-706>
- Kungliga biblioteket. (n.d.). *Suecana*. Retrieved March 1, 2024, from <https://www.kb.se/hitta-och-bestall/om-samlingar-och-material/suecana.html>
- Nauri, M. (2008). Alla tiders nationalbibliografi: En historik och vision. *Biblis*, 44, 132–137.

REFERENCES

- Häusner, E.-M., & Sommerland, Y. (2018). Assessment of metadata quality of the Swedish national bibliography through mapping user awareness. *Cataloging & Classification Quarterly*, 56(1), 96–109. <https://doi.org/10.1080/01639374.2017.1370055> [in English].
- Häusner, E.-M., & Sommerland, Y. (2019). The role and function of national bibliographies for research. *Cataloging & Classification Quarterly*, 57(1), 1–4. <https://doi.org/10.1080/01639374.2019.1579971> [in English].
- National Library of Sweden. (2016). *Utgivningspuls 2015 – Nationalbibliografen i siffror* [Publication pulse 2015 – The national bibliography in figures]. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-651> [in Swedish].
- National Library of Sweden. (2017). *Nationalbibliografen i siffror 2016* [National bibliography in figures 2016]. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-640> [in Swedish].
- National Library of Sweden. (2018). *Nationalbibliografen i siffror 2017* [National bibliography in figures 2017]. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-45> [in Swedish].
- National Library of Sweden. (2019). *Nationalbibliografen i siffror 2018* [National bibliography in figures 2018]. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-46> [in Swedish].
- National Library of Sweden. (2020a). *Nationalbibliografen i siffror 2019* [National bibliography in figures 2019]. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-62> [in Swedish].
- National Library of Sweden. (2020b, April 23). *Nationalbibliografen i siffror: Klimatberättelser och operasångerskor* [National bibliography in figures: Climate stories and opera singers]. https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/nationalbibliografen-i-siffror-klimatberaettelser-och-operasaangerskor-2993246 [in Swedish].

- National Library of Sweden. (2021a). *Nationalbibliografen i siffror 2020* [National bibliography in figures 2020]. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-87> [in Swedish].
- National Library of Sweden. (2021b, April 23). *Skönlitteraturen ökar – och pandemin syns i utgivningen* [Fiction is increasing – and the pandemic is visible in publishing]. <https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2021-04-23-skonlitteraturen-okar---och-pandemin-syns-i-utgivningen.html> [in Swedish].
- National Library of Sweden. (2022, April 22). *Utgivningspuls 2022 – trender i svensk bokutgivning* [Publishing pulse 2022 – trends in Swedish book publishing]. <https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2022-04-22-utgivningspuls-2022---trender-i-svensk-bokutgivning.html> [in Swedish].
- National Library of Sweden. (2023a, April 25). *Ut i naturen och tala med djuren – ny statistik om svensk bokutgivning* [Out in nature and talk to the animals – new statistics on Swedish book publishing]. <https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2023-04-25-ut-i-naturen-och-tala-med-djuren---ny-statistik-om-svensk-bokutgivning.html> [in Swedish].
- National Library of Sweden. (2023b). *Utgivningspuls 2023 Bokutgivningen i Sverige* [Publishing pulse 2023 Book publishing in Sweden]. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-706> [in Swedish].
- National Library of Sweden. (n.d.). *Suecana*. Retrieved March 1, 2024, from <https://www.kb.se/hitta-och-bestall/om-samlingar-och-material/suecana.html> [in Swedish].
- Nauri, M. (2008). Alla tiders nationalbibliografi: En historik och vision [National bibliography of all times: A history and vision]. *Biblis*, 44, 132–137 [in Swedish].
- Prokopenko, L. (2017a). Vizualizatsiia danykh natsionalnoi bibliohrafii Shvetsii yak metod vyvchennia dokumentnoho potoku shvedskykh vydan [Data visualization of the Swedish national bibliography as a method of studying the document flow of Swedish publications]. *Bulletin of the Book Chamber*, 11, 41–47. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_11_12 [in Ukrainian].
- Prokopenko, L. (2017b). Natsionalna bibliohrafia Shvetsii yak dzherelo vyvchennia dokumentnoho potoku shvedskykh vydan [National bibliography of Sweden as a source for studying the document flow of Swedish publications]. *Bulletin of the Book Chamber*, 10, 46–52. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_10_11 [in Ukrainian].
- Prokopenko, L. (2017c). Retrospektyvna natsionalna bibliohrafia Shvetsii: XVII–XXI st. [National bibliography of Sweden retrospective: XVII–XXI centuries]. *Library science. Record studies. Informology*, 4, 57–63. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_4_9 [in Ukrainian].
- Prokopenko, L. (2020). Potochna natsionalna bibliohrafia Shvetsii XIX–XXI st.: vid katalohizatsii do "katalinkizatsii" [The current national bibliography of Sweden XIX–XXI centuries: from cataloging to "catalinking"]. *Bibliotechnyi visnyk*, 5, 3–13. <https://doi.org/10.15407/bv2020.05.003> [in Ukrainian].

UDC 311.218:002]:015(485)"2015/2022"

Liliia Prokopenko,
PhD in Historical Sciences, Associate Professor,
Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine
(Kyiv, Ukraine)
e-mail: prokopenko.888888@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-0531-6111

DATA VISUALISATION OF THE NATIONAL BIBLIOGRAPHY OF SWEDEN IN 2015–2022

The aim of the article is to analyse the experience of visualising the national bibliography data as a method of studying the documentary flow of the country's publishing products, and as a means of imaging publishing industry statistics (using the example of Sweden).

Research methods. Achieving the set goal is carried out using a system of general scientific and special methods: theoretical (analysis, synthesis, generalisation, etc.), empirical (description), review and analytical, comparative, statistical, etc.). The methodological basis of the study are general scientific principles of objectivity, complexity, continuity and comprehensiveness. From the standpoint of scientific methodology, the issue is studied on the system approach basis.

Scientific novelty. The conducted analysis of the project in data visualisation of the national bibliography of Sweden presents an original approach to imaging some certain bibliographic data set, studying the documentary flow of publishing products, conducting publishing statistics, and informing users more widely in an accessible form.

Main conclusions. The national bibliography of Sweden presents current and quality statistics data on the country's publishing products. Implemented by the Royal Library of Sweden, the project in bibliographic data visualisation shows that the national bibliography, as an authoritative and transparent indicator of tendencies in Swedish book publishing, makes it possible not only to analyse the products publication, but also to clearly and definitely visualise and illustrate it. Visualisation makes it possible to identify certain relationships in the set of information about new publications, to display the distribution of data, as well as composition and comparison. The project demonstrates the ability of the Royal Library of Sweden, as a national bibliographic agency, to effectively and efficiently adapt to the modern media-landscape, and respond to the current demands of time and the users' needs. Mastering the Swedish experience in data visualisation can contribute to improving the Ukrainian bibliographic practice and transformation of the national bibliography of Ukraine in the digital environment.

Keywords: bibliography, foreign bibliography, national bibliography of Sweden; publishing products of Sweden; analysis of the release of publications; data visualisation; Royal (National) Library of Sweden.

Стаття надійшла до редакції 04.03.2024 р.